

УДК 343.352.4
DOI 10.5281/zenodo.18032417

Рассадин А. Б.

Рассадин Андрей Борисович, Южно-Российский институт управления – филиал РАН-ХиГС, д. 70/54, ул. Пушкинская, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 344002. E-mail: skrassadin@yandex.ru.

Коррупция как угроза национальной безопасности: анализ эффективности системы управления безопасностью в Российской Федерации

Аннотация. В статье проведено краткое сравнение «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», действующей до 2030 года. Автор анализирует их ключевые аспекты, классифицируя факторы эффективности последней на внешние и внутренние. Особое внимание уделено социально-экономическим факторам, мерам по борьбе с коррупцией и эффективности государственной региональной политики. Статья также освещает роль и взаимодействие законодательных и исполнительных органов власти с муниципалитетами в контексте национальной безопасности. Выделены ключевые параметры эффективности национальной безопасности, включая оптимизацию институциональной структуры органов власти, контроль за коррупцией, эффективность процесса принятия решений и управление взаимоотношениями между личностью, обществом и государством.

Ключевые слова: коррупция, угроза, оптимизация, Стратегия, национальная безопасность.

Rassadin A. B.

Rassadin Andrey Borisovich, South Russian Institute of Management – branch of RANEPa, 70/54 Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, Rostov Region, Russia, 344002. E-mail: skrassadin@yandex.ru.

Corruption as a threat to national security: analysis of the effectiveness of the security management system in the Russian Federation

Abstract. This article provides a brief comparison of the «National Security Strategy of the Russian Federation until 2020» and the «National Security Strategy of the Russian Federation» that is valid until 2030. The author analyzes their key aspects, categorizing the factors of the latter's effectiveness into external and internal. Special attention is given to socio-economic factors, anti-corruption measures, and the effectiveness of state regional policies. The article also highlights the role and interaction of legislative and executive authorities with municipalities in the context of national security. The article highlights key parameters of national security effectiveness, including the optimization of the institutional structure of government bodies, control over corruption, the effectiveness of the decision-making process, and the management of relations between individuals, society, and the state.

Key words: corruption, threat, optimization, Strategy, national security.

Исследование национальной безопасности Российской Федерации представляет собой актуальную задачу в современном научном дискурсе, обусловленную многогранностью и комплексностью воздействия различных факторов на ее эффективность. В рамках данного анализа акцентируется внимание на комплексном изучении как внутренних, так и внешних аспектов, влияющих на политическую стабильность РФ, которая является фундаментальным элементом обеспечения национальной безопасности.

Проблематика данного исследования обусловлена необходимостью идентификации и систематизации множества факторов, влияющих на эффективность национальной безопасности, включая определение оптимальной институциональной структуры власти, эффективность двустороннего контроля за коррупционными проявлениями, усовершенствование процессов принятия и реализации решений в данной сфере, а также оптимизацию управленческой структуры. Одним из ключевых аспектов исследования является анализ коррупции, которая в условиях конкуренции за власть и ресурсы способствует формированию конфликтной среды, негативно сказывающейся на организации и эффективности системы национальной безопасности.

В контексте обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и устойчивого социально-экономического развития, специализированные знания и навыки государственных и муниципальных служащих выступают как критически важный ресурс. Это особенно актуально в условиях борьбы с коррупцией, которая подрывает эффективность государственного управления и ослабляет доверие к чиновникам, тем самым нарушая интересы государства. Акцент на международном сотрудничестве в данной области подчеркивает необходимость глобального взаимодействия и

многоуровневый характер проблемы коррупции [1, с. 13].

Цель исследования заключается в глубоком анализе данного феномена в рамках обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также в доказательстве того факта, что комплексный и системный подход к противодействию коррупции является первоочередной задачей, без решения которой невозможно обеспечить национальную безопасность и достичь устойчивого развития.

Наше исследование подчеркивает важность адаптации Стратегий национальной безопасности Российской Федерации в ответ на изменения в геополитической обстановке и мировом раскладе сил. Отраженные в Стратегиях до 2020 [8] и до 2030 годов [9], эти изменения требуют от России эффективной адаптации и разработки новых подходов для обеспечения своей безопасности в условиях быстро меняющегося международного ландшафта. Создание и реализация соответствующих стратегий становятся ключевыми для противостояния внешним вызовам. Однако, прежде всего, хотелось бы сделать акцент на усилении межгосударственных противоречий, вызванных неравномерным развитием стран и углублением различий в уровнях благосостояния, что, в свою очередь, является основным фактором, требующим разработки стратегических документов.

Первый фактор является сигналом о важности создания механизмов, способных снижать риски и угрозы, возникающие на фоне глобальных диспропорций.

Второй важный аспект заключается в уязвимости членов международного сообщества перед новыми угрозами и вызовами, что обуславливает необходимость для Российской Федерации разработать комплексные подходы к обеспечению своей безопасности в условиях многополярного мира.

Третий фактор, подчеркивающий необходимость принятия стратегии, свя-

зан с неэффективностью существующих систем глобальной и региональной безопасности. Он указывает на потребность в создании индивидуальной системы обеспечения национальной безопасности, адаптированной к современным условиям.

Четвертый аспект касается недостатков в правовых инструментах и механизмах, что создает дополнительные угрозы международной безопасности и требует от России усилий по разработке и усовершенствованию правовой базы в сфере обеспечения национальной и международной безопасности.

Пятый фактор акцентирует внимание на необходимости решения внутренних проблем, связанных со здравоохранением, образованием, наукой, культурой и экологией, а также на повышении уровня благосостояния граждан и экономического развития, что напрямую оказывает влияние на уровень национальной безопасности.

В условиях постоянно меняющихся глобальных вызовов и угроз, стратегическое планирование национальной безопасности становится критически важным для обеспечения стабильности и защиты национальных интересов. При работе над данной статьей мы опирались на исследования Александровой Л. И. [1], Суфьяновой Е.З. [7], Левакина И. В., Охотского Е. В., Охотского И. Е. и Шедия М. В. [3]; Моисеева В. В. [5], Овчинникова А. И., Мамычева А. Ю. и Баранова П. П. [6]; и Чариковой О. В. [10].

Свои статьи Александрова Л.И. и Чарикова О.В. посвящают изучению нюансов проявления коррупции в РФ, причин распространения и мер противодействия анализируемому нами феномену [1; 10].

Суфьянова Е.З. в своей работе выявляет, что коррупция постепенно стала транснациональной проблемой, подчеркивая необходимость усиленных мер со стороны международных организаций [7].

В своем труде «Противодействие коррупции», отечественные ученые Ле-

вакин И. В., Охотский Е. В., Охотский И. Е. и Шедий М. В. приходят к комплексному пониманию коррупции как социально-правового явления и предлагают эффективные антикоррупционные методики для борьбы с ней [3].

В работе «Коррупция в современной России», Моисеев В. В. анализирует факторы, способствовавшие значительному экономическому росту за последние двадцать лет, оценивает эффективность антикоррупционной политики в стране и также, как и его предшественники, предлагает свое видение дальнейших событий по борьбе с коррупцией, основанные на успешных международных практиках [5].

Для нашего исследования также значимым видится труд «Основы национальной безопасности», разработанный Овчинниковым А. И., Мамычевым А. Ю. и Барановым П. П. [6]. Данная работа не только актуализирует концептуальные основы обеспечения национальной безопасности, но и делает акцент на национальной безопасности в условиях сетевой войны против РФ, актуальных внешних и внутренних угрозах конституционному строю государства, а также нововведениях в областях культурной, экологической, религиозной, миграционной, информационной и экономической безопасности Российской Федерации.

Проведенный нами анализ стратегических документов Российской Федерации, включая Стратегии до 2020 [8] и 2030 годов [9], позволил выявить ключевые направления и приоритеты в области национальной безопасности, подчеркивая их значимость в формировании государственной политики.

Одним из важнейших аспектов, на который обращается внимание в данных стратегических документах, является комплексный подход к оценке национальной безопасности. Это подразумевает анализ широкого спектра факторов, влияющих на стабильность и безопасность страны, включая экономические, социальные, военные и культурные аспекты. Важным показателем, отражаю-

щим социально-экономическое благополучие населения и, как следствие, уровень национальной безопасности, является коэффициент дифференциации доходов. Высокий уровень социального расслоения может свидетельствовать о потенциальных внутренних угрозах стабильности общества. Так, данный показатель, отражающий соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения, является индикатором социального расслоения в обществе. В соответствии с имеющимися данными, в Российской Федерации коэффициент составляет 16 %, что свидетельствует о значительном разрыве между доходами различных слоев населения в сравнении с другими странами, а именно: в сравнении с США, Японией, Скандинавскими странами и рядом Центрально-европейских стран [6, с. 109].

«Стратегия... до 2030 года» охватывает более масштабный пласт, расширяя горизонты анализа, включая в себя не только традиционные угрозы, такие как, например, военная агрессия, но и широкий спектр не менее значимых вызовов. Среди них — неконтролируемая миграция, эпидемии, истощение природных ресурсов, что, в свою очередь, подчеркивает мультидисциплинарный характер современной национальной безопасности. В новой Стратегии особое внимание уделяется также внутренним вызовам, включая особый акцент на борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, что отражает понимание взаимосвязи между внутренней стабильностью и внешней безопасностью государства. Россия, определяя стратегические ориентиры на ближайшие десятилетия, стремится не только к укреплению своих оборонных возможностей, но и к созданию условий для устойчивого социально-экономического развития, что, в свою очередь, включает в себя повышение качества жизни населения, развитие культуры и науки, а также обеспечение национального согласия.

Актуализация Стратегии обусловлена необходимостью адаптации к новым

реалиям международной политики и экономики. В отличие от первого варианта Стратегии, современное прочтение подчеркивает стремление России к самостоятельному определению своих интересов и целей, минимизируя зависимость от мнений и действий торгово-экономических партнеров. Подобный подход отражает переход к более автономной внешней политике и обновленной экономической концепции [9].

Одним из ключевых аспектов новой Стратегии является новое видение борьбы с коррупцией, которая рассматривается как важное условие для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны. В этом контексте Россия стремится к реализации комплексных мер, направленных на предотвращение коррупционных проявлений во всех сферах общественной жизни, что, в свою очередь, включает в себя усиление законодательства, повышение прозрачности государственного управления и активизацию международного сотрудничества в данной области [9].

Правительство Российской Федерации при обеспечении национальной безопасности, основывается, в первую очередь, на мониторинг и адаптацию стратегических подходов. Оно обладает полномочиями по определению и корректировке количественных показателей состояния национальной безопасности, что позволяет гибко реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Эти цели включают в себя развитие национальной экономики, повышение качества жизни населения, обеспечение политической стабильности, укрепление обороноспособности и государственной безопасности, а также усиление международного престижа страны. Для достижения этих целей осуществляется комплексная государственная политика под руководством Совета Безопасности Российской Федерации, включающая мероприятия организационного, нормативно-правового и информационного характера.

Исследование коррупции в современном обществе и разработка методов

ее противодействия являются актуальными задачами, требующими от государственных и муниципальных служащих приобретения специализированных знаний, умений и навыков, что, в свою очередь, включает в себя не только освоение методов раннего обнаружения и предотвращения коррупционных рисков, но и формирование у них устойчивого антикоррупционного мировоззрения.

В научной литературе существуют различные определения коррупции, отражающие ее многоаспектность. Так, Портнягина Е.В. характеризует коррупцию как деградацию управленческой структуры, обусловленную использованием чиновниками своего служебного статуса в личных интересах. Согласно Карпушину Е.С., коррупция представляет собой целенаправленное игнорирование принципа независимости сторон в угоду получения личной выгоды для себя или связанных с ним лиц. Кузнецова О.А. определяет ее как социально отрицательное явление, проявляющееся через взаимодействие подкупа. В то же время, Миллер Д.А. рассматривает коррупцию как форму девиантного поведения, отклоняющегося от общепринятых норм и мотивированного стремлением к личной выгоде за счет общественных ресурсов [10, с. 783].

В контексте борьбы с коррупцией и защиты национальных интересов России на международной арене, особое внимание уделяется разработке международных соглашений и участию в международных организациях, направленных на борьбу с коррупцией. Это включает в себя участие в международных конвенциях и сотрудничестве с международными организациями: Группа государств против коррупции (GRECO) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что способствует укреплению прозрачности и ответственности на международном уровне [7, с. 149].

Основные принципы национальной безопасности включают комплексные меры, направленные на защиту населения

и среды обитания, применение интегрального подхода к созданию систем безопасности, обеспечение единства жизнеобеспечения и жизнеспособности населения, а также неделимость безопасности и устойчивого развития. Эти принципы подчеркивают важность профилактики и предупреждения угроз, непрерывности усилий по наблюдению и контролю за состоянием общества, а также межгосударственного и межкультурного сотрудничества на основе общечеловеческих ценностей [7, с. 150].

Однако, несмотря на комплексный подход к обеспечению национальной безопасности, проблема коррупции остается одним из значительных рисков для стабильности и развития государств. Коррупция, являясь фактором, тесно связанным с такими институциональными условиями, как монопольная власть чиновников, степень свободы их действий и уровень контроля и прозрачности их деятельности, создает условия для ее распространения. Высокая степень монополизации власти, возможности для широкой интерпретации правил в обмен на получение неправомерной выгоды и недостаточный контроль и прозрачность действий представителей власти способствуют укреплению коррупционных систем.

Коррупция как социально-экономический феномен и основной вид девиаций в системе социального управления подрывает эффективность государственной системы, служа интересам отдельных групп населения. Причины возникновения коррупции многообразны и включают экономические, политические, правовые и социальные аспекты, среди которых социальные играют ключевую роль в контексте социального управления [5, с. 19].

На наш взгляд, для эффективного противодействия коррупции необходим комплексный подход, включающий строгое соблюдение правил и процедур, структурирование нормативно-правовой базы для минимизации возможностей для

коррупционных действий, а также усиление механизмов контроля и повышение прозрачности деятельности государственных органов. Важным аспектом является обеспечение надлежащего уровня ответственности за коррупционные преступления, включая возможность привлечения к ответственности контролируемых институтов в случае их причастности к коррупционным действиям [5, с. 23].

В контексте антикоррупционной политики основополагающим принципом должно стать повышение рисков, цен, потерь и уровней нестабильности для лиц, причастных к коррупционной деятельности, включая государственных и муниципальных служащих, представителей бизнеса и элиты [5, с. 296]. Данный аспект необходим для того, чтобы коррупция перестала восприниматься обществом как деятельность с низким уровнем риска и потенциально высоким доходом.

В рамках обеспечения национальной безопасности выделяются три основных направления антикоррупционной деятельности:

- изменение сознания чиновников, бизнесменов и граждан с целью формирования негативного отношения к коррупции;
- пресечение коррупционных действий и наказание за них с использованием правоохранительных, административных и общественных механизмов;
- создание условий, препятствующих коррупционным действиям и способствующих реализации поставленных задач без вступления в коррупционные отношения [3, с. 77].

Коррупция как внутренний фактор может негативно сказываться на состоянии национальной безопасности Российской Федерации, порождая ряд внешних угроз. Среди них выделяются:

- стремление геополитических акторов подорвать влияние России в международных структурах;
- желание ряда недружественных стран Запада видеть Россию как сырьевой придаток;

- массовый отток капитала и сырьевых ресурсов за границу;
- ослабление влияния России на постсоветском пространстве;
- использование национальных диаспор и неконтролируемая миграция на территорию страны.

Все эти угрозы тесно связаны с коррупционной составляющей, как внутри, так и за пределами России [3, с. 86].

В современных условиях обеспечение национальной безопасности Российской Федерации требует комплексного подхода к анализу и преодолению угроз, особенно актуализирующихся в приграничных регионах. В данной сфере проявляется множество факторов, оказывающих негативное влияние на стабильность и безопасность государства, включая экономическое, демографическое и культурно-религиозное давление со стороны соседних стран, а также активизацию деятельности трансграничной организованной преступности и террористических группировок [6, с. 199].

После распада СССР внешняя политика России претерпела значительные изменения, в том числе в сфере торгово-экономических отношений с Китаем, которые в 1990-е годы во многом определялись деятельностью мелких предпринимателей и приграничным обменом. Однако монетаристская концепция перехода к рыночной экономике, превалировавшая в тот период, привела к усилению экспорта сырья и формированию восприятия России как «сырьевого придатка» как для западных, так и для восточных стран [6, с. 161]. Это обстоятельство оказало негативное воздействие на российско-китайское приграничное сотрудничество, которое приобрело ряд специфических черт, включая неэквивалентный характер отношений и демографическую асимметрию, способствующую масштабным трудовым миграциям.

Ситуация в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока осложняется угрозой неконтролируемой миграции и снижения численности населения. В частности, миграция на российско-

китайском участке государственной границы представляет собой серьезную угрозу, усугубляемую такими социально-экономическими проблемами в российских регионах, как социальное расслоение, низкий уровень жизни, подкрепленный коррупцией на местах, а также ограниченные возможности для трудоустройства.

В этой связи, для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на укрепление контроля за развитием приграничных регионов, сбалансирование внешнеторговых и миграционных потоков, а также на создание условий для социально-экономического развития данных территорий, ликвидировав тем самым благоприятную почву для развития и укоренения коррупции. Такие меры должны включать усиление правового регулирования в сфере приграничного сотрудничества, адаптацию миграционной политики к современным вызовам и угрозам, а также развитие инфраструктуры и поддержку местного населения для предотвращения его оттока.

В рамках анализа современных вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации, особое внимание следует уделить комплексному воздействию массового привлечения низкоквалифицированной рабочей силы на социально-экономическое развитие страны. Данная практика, как показывает анализ, не способствует повышению ценности трудовых ресурсов, а также оказывает сдерживающее влияние на процессы технического перевооружения экономики регионов и повышение производительности труда. В контексте миграционных процессов, особенно с учетом миграции из Китая и стран Содружества Независимых Государств, наблюдается отток финансовых средств из России и развитие теневого оборота, что ведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Следует отметить, что приграничная торговля продолжает оставаться более выгодной для Китайской Народной Республики, что обусловлено успешным использованием приграничного бума в интересах развития северо-восточных провинций Китая. В то же время, приграничные регионы Российской Федерации сталкиваются с угрозой истощения своих лесозаготовительных баз в результате экспорта лесного сырья. Нередко коррупционная составляющая и тут имеет значительный вес [4].

В контексте обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, необходимо акцентировать внимание на важности реализации государственных решений, направленных на борьбу с коррупцией, повышение эффективности государственного аппарата и судебной системы. Важным аспектом является также повышение функционала в сфере механизмов обеспечения национальной безопасности, учитывая, что правовая база в данной области разработана на достаточно высоком уровне.

Также важно отметить глобальные изменения в мироустройстве, которые непосредственно влияют на вопросы безопасности и борьбы с коррупцией. Согласно экспертам Вольного экономического общества России, мир вступает в эпоху многополярности, отходя от однополярной модели глобализации, что, в свою очередь, предполагает формирование новой системы политических и экономических отношений, где ключевую роль будут играть интеграционные объединения, такие как Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС [2].

Данные изменения подчеркивают необходимость адаптации системы управления безопасностью к новым условиям. В контексте борьбы с коррупцией это означает, что Российская Федерация должна активно взаимодействовать с международными партнерами в рамках указанных объединений для разработки и реализации совместных антикоррупционных мер. Как отметил глава МИД РФ

— Лавров С.В., традиционная модель глобализации, где преобладала роль развитых государств Запада, уходит в прошлое, что создает новые возможности для формирования более справедливой и эффективной системы международных отношений [2].

Президент России — Путин В.В. также подтверждает, что старая модель глобализации себя изжила и дискредитировала, подчеркивая важность решения проблем человечества на платформе БРИКС и посредством сотрудничества стран Глобального Юга. Это означает, что Россия видит в многополярном мире не только вызовы, но и новые возможности для укрепления своей национальной безопасности, в том числе посредством установления более справедливой системы взаимоотношений с партнерами, не оставляя тем самым места для пагубного проявления коррупционных явлений [2].

Резюмируя, хотелось бы отметить, что наше исследование вносит вклад в понимание коррупции как критической угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Анализируя «Стра-

тегию...» до 2020 и до 2030 годов нам удалось доказать необходимость комплексного подхода к национальной безопасности, который охватывает экономические, социальные, военные и культурные аспекты. При этом, внимание в работе было сконцентрировано на адаптации Стратегий к новым международным и внутренним вызовам, в частности, на борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями как ключевых элементах обеспечения стабильности и устойчивого развития государства. Особое внимание в нашем исследовании было уделено институциональным условиям, способствующим коррупции, и необходимости специализированных знаний для государственных и муниципальных служащих, а также значению международного сотрудничества.

Таким образом, данная работа подчеркивает критическую важность борьбы с коррупцией в контексте национальной безопасности и подтверждает необходимость постоянного совершенствования системы управления безопасностью и адаптации к изменяющимся условиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Л.И. Противодействие коррупции как актуальная проблема современной России. Современная наука, 2021. Т. 1. № 2. С. 13–17.
2. Владимир Путин на ПМЭФ объявил об изживании механизмов эпохи глобализации, но предложил глобальную цифровую повестку // РИА Новости. URL: <https://katyusha.org/oczifrovka/vladimir-putin-na-pmef-obyavil-ob-izzhivanii-mexanizmov-epochi-globalizaczii-no-predlozhil-globalnuyu-czifrovuyu-povestku.html> (дата обращения: 04.10.2025).
3. Левакин И.В., Охотский Е.В., Охотский И.Е., Шедий М.В. Противодействие коррупции. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 398 с.
4. Лес клонится в минус. Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8005261> (дата обращения: 03.10.2025).
5. Моисеев В.В. Коррупция в современной России. Москва: Директ-Медиа, 2023. 536 с.
6. Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Баранов П.П. Основы национальной безопасности. Москва: ИЦ РИОР, 2025. 224 с.
7. Суфянова Е.З. Международные правовые стандарты противодействия коррупции: проблемы и перспективы реализации в европейском союзе и Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2023. № 9 (225). С. 147–150. DOI 10.47643/1815-1329_2023_9_147.
8. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/> (дата обращения: 20.09.2025).
9. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: <https://garant.ru> (дата обращения: 23.09.2025).

10. Чарикова О.В. Сущность, условия возникновения и виды коррупции в РФ // Экономика и социум. 2021. Т. 2. № 11 (90). С. 783–789.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrova L.I. Protivodejstvie korrupcii kak aktual'naja problema sovremennoj Rossii. Sovremennaja nauka, 2021. T. 1. № 2. S. 13–17.
2. Vladimir Putin na PMJeF objavil ob izzhivanii mehanizmov jepohi globalizacii, no predlozhl global'nuju cifrovuju povestku // RIA Novosti. URL: <https://katyusha.org/oczifrovka/vladimir-putin-napmef-obyavil-ob-izzhivanii-mexanizmov-epoxi-globalizaczii-no-predlozhl-globalnuyu-czifrovuyu-povestku.html> (data obrashhenija: 04.10.2025).
3. Levakin I.V., Ohotskij E.V., Ohotskij I.E., Shedij M.V. Protivodejstvie korrupcii. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2025. 398 s.
4. Les klonitsja v minus. Kommersant. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8005261> (data obrashhenija: 03.10.2025).
5. Moiseev V.V. Korrupcija v sovremennoj Rossii. Moskva: Direkt-Media, 2023. 536 s.
6. Ovchinnikov A.I., Mamychhev A.Ju., Baranov P.P. Osnovy nacional'noj bezopasnosti. Moskva: IC RIOR, 2025. 224 s.
7. Sufjanova E.Z. Mezhdunarodnye pravovye standarty protivodejstvija korrupcii: problemy i perspektivy realizacii v evropejskom sojuze i Rossijskoj Federacii // Agrarnoe i zemel'noe pravo. 2023. № 9 (225). S. 147–150. DOI 10.47643/1815-1329_2023_9_147.
8. Ukaz Prezidenta RF ot 12 maja 2009 g. № 537 «O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/> (data obrashhenija: 20.09.2025).
9. Ukaz Prezidenta RF ot 2 ijulja 2021 g. № 400 «O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii». URL: <https://garant.ru> (data obrashhenija: 23.09.2025).
10. Charikova O.V. Sushhnost', uslovija vznikovenija i vidy korrupcii v RF // Jekonomika i socium. 2021. Т. 2. № 11 (90). С. 783–789.

Поступила в редакцию: 20.11.2025.

Принята в печать: 30.12.2025.